

**ALISHER NAVOIY IJODINING O'RGANILISHI. HAYOTIGA DOIR
MUHIM MA'LUMOTLAR**

Farg'ona davlat universiteti

Filologiya fakulteti O'zbek tili yo'nalishi

2-bosqich 22.93-guruh talabalari

Anvarova Madina Tohirova Shahrizoda

Annotatsiya: Alisher Navoiy hayoti va ijodining o'rganilishi, uning shaxsiy va ijtimoiy tarixdagi o'rni va ahamiyati haqida va uning asarlarining mohiyati haqida o'rganilish kerak bo'lgan allomalardan biridir.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, O'zbek adabiyoti, Turk adabiyoti, shoir, doston, tarixiy tadqiqotlar, asarlarining turlari va ularning o'ziga xos xususiyatlari.

Alisher Navoiy, O'zbek adabiyoti va dunyo adabiyoti tarixidagi eng ahamiyatli va mashhur shaxslardan biri hisoblanadi. Uning hayoti va ijodi, O'zbekiston milliy-ma'naviyati va adabiyoti bo'yicha ko'p o'rganilgan, lekin bu qat'iyat bilan yozib olingan muhim maqolalar, taqrizlar va tahlillar to'plamalari yolg'on emas. Uning yaratgan asarlarida madaniy, ijtimoiy, diniy, estetik, va falsafa mavzularini ta'kidlashi uchun o'zbek, tojik, turk, arab, boshqa madaniyatlarni ilmiy tajribasi va xalqning ma'naviy-ma'rifat bilan bog'lab, uning ijodiy faoliyati mustahkamlanadi. Navoiyning hayoti va ijodining o'rganilishi, uning asarlarining tarixiy, madaniy, din va falsafa aloqalari, hamda uning o'ziga xos shakllanishi, asarlarning milliy va jahon adabiyoti bo'yicha o'rnini o'rganishga yordam beradi.

Alisher Navoiyning ijodining o'rganilishida, uning asarlarining adabiy, din, madaniy, falsafa va ilmiy mazmunlari o'rganilishi, uning shaxsiy, ijtimoiy va siyosiy maqomining tahlili va Navoiyning asarlarining qaysi jihatdan, qanday muhitda yaratilganligi kabi nazariy muhimiyatga ega ma'lumotlar berilishi kerak. Bu, Navoiyning asarlarining milliy va jahon adabiyoti bo'yicha o'rnini o'rganish,

uning ijodining jahonshumliga ta'siri, shuningdek, uning yaratgan asarlarining jamiyat, adabiyat va ilmiy madaniyatda o'z o'rnini aniqlashga yordam beradi.

Alisher Navoiyning ijodining o'rganilishi asosida, uning shaxsiy hayoti, o'zbek adabiyoti, turk adabiyoti, klassik adabiyot, va diniy-madaniy g'oyalariga katta e'tibor berilgan. Uning doston, nasr, qasida, va ma'naviy asarlari insoniyatning mazmunli so'z ustozlaridan hisoblanadi. Navoiyning asarlarining tadqiqoti, ta'limi, ijodiy yo'nalishi, va ijodiy faoliyati adabiyot, tarix va falsafa ilmlari sohasida chuqur o'rganilgan. O'tgan asrning 20-30 yillaridan boshlab yurtimizda Alisher Navoiy ijodini chinakam ilmiy mezonlar asosida o'rganishga kirishildi. Bu sohadagi dastlabki qadam sifatida Abdurauf Fitratning "Navoiyning forsiy shoirlig'i ham uning forsiy devoni to'g'risida" ("Maorif va o'qitg'uchi" jurn., 1925) va "Farhod-u Shirin" dostoni to'g'risida" ("Alanga" jurn., 1930) maqolalarini ko'rsatish mumkin.

1919-yildan boshlab Alisher Navoiy tavalludining hijriy-qamariy sana hisobidagi 500 yilligini nishonlash uchun Turkiston Muxtor jumhuriyati hukumati va Turkiston o'lka musulmon byurosi tomonidan tayyorgarlik ishlari boshlab yuboriladi. 1925-yilning 11-iyulida O'lka musulmon byurosi huzuridagi o'zbekshunoslik qo'mitasi "Alisher Navoiyning 500 yillik yubileyiga tayyorgarlik ishlarini boshlash haqida" qaror qabul qiladi va shu munosabat bilan ko'plab ishlar amalga oshiriladi. 1926-yilning 4-mart kuni Navoiy yubileyi Birinchi Turkologiya qurultoyi doirasida Boku shahrida o'tkaziladi. Yubileyda V.V.Bartold, A.N.Samoylovich, F.Ko'pruluzoda, B.Cho'ponzoda kabi olimlar Navoiyning hayoti va adabiy faoliyati haqida nutq so'zlaydilar, matbuotda ko'plab maqolalar e'lon qilinadi.

Navoiy asarlari XVI asrlardayoq Yevropada ma'lum edi. 1557-yilda italyan tilida Venetsiyada nashr etilgan va Xristofor Tabriziyga nisbat beriluvchi "Sarandib shohining uch yosh o'g'loni ziyorati" asarining ikkinchi qismida Navoiyning "Sab'ai sayyor" dostonidan olingan Bahrom va Dilorom sarguzashti bayon qilinadi⁸. Shuningdek, XVII asr gruzin shoiri Sitsishvili Navoiyning "Sab'ai sayyor" dostonini ijodiy tarjima qilib, "Yetti go'zal" dostonini yaratadi.

Alisher Navoiy 1441-yil 9-fevralda Amir Temurning o'g'li Shohrux Mirzo hukmronligi davrida Hirotda tug'ildi. Xondamirning "Makorim ul-axloq" asarida ma'lumot berilishicha, shoirning tug'ilgan sanasi hijriy 844-yil ramazon oyining 17-kunida bo'lib, tovuq yiliga to'g'ri keladi. Uning otasi G'iyosiddin Muhammad (uni G'iyosiddin Kichkina deb ham atashgan) temuriylar saroyining amaldorlaridan, onasi (ismi ma'lum emas) Kobul amirzodalaridan Shayx Abu Said Changning qizi bo'lgan.

Abdurazzoq Samarqandiyning "Matla'i sa'dayn" va Mirxondning "Ravzat us-safo" asarlarida keltirilishicha, Alisherning bobosi Amir Temurning o'g'li Umarshayx bilan emikdosh (ko'kaldosh) bo'lgan. Navoiy "Badoyi' ul-bidoya"ning debochasi, "Munshaot" hamda "Vaqfiya" asarida otasi Temuriylar saltanatining sadoqatli va yaqin kishisi bo'lganligini alohida ta'kidlab o'tadi. Jumladan, "Vaqfiya" asarida o'z ota-bobolarining temuriylar saroyida yuqori mavqeda bo'lganliklari haqida shunday yozadi: " bu hokisorning ota-bobosi ul hazrat (Sulton Husayn Boyqaro)ning bobo va ajdodi xizmatlarida... ulug' marotibqa sazovor va biyik manosibqa komgor bo'lg'on erdilar". "Majolis un-nafois" hamda "Nasoyim ul-muhabbat" tazkiralarda otasini she'rsevar va darveshparvar, ijod va irfon ahliga muhabbatli inson sifatida xotirlaydi. Alisherning tog'alari Mirsaid Kobuliy va Muhammad Ali G'aribiylar ham tab'i nazmga ega bo'lib, zullisonayn shoir bo'lishgan.

Rindem-u oshiqem-u jahonso 'z-u jomachok,

Bo davlati g'ami tu zi fikri jahon chi bok

Manbalarda Alisherning ota bir, onasi boshqa Shayx Bahlulbek ismli akasi hamda Darveshali ismli tug'ishgan ukasi ham bo'lganligi haqida ma'lumot berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Navoiy zamondoshlari hotirasida. – Adabiyot va san'at,
2. Alisher Navoiy: Qomusiy lug'at. 1-2 jildlar

3. Alisher Navoiy: 1441-1501 yil. Adabiyotlar ko'rsatkichi / Tuzuvchi.
Z. Berdiyeva, A. Turopova